

YAMAN NG BAYAN

Allan K. Sugandi

Assistant Professor III
Cotabato Foundation College of Science and Technology

Sa bukid payapa ang umaga,
Araw ay sumikat, dala'y pag-asa.
Hamog sa dahong kumikislap.
Hangin ay marahang yumayakap.

Ang bawat binhi ay maingat na itinatanim,
Inaalagaan sa ilalim ng araw at lilim.
Mula sa pagpapatubo ng mga butong munti,
Lupa'y nagbubunga ng biyayang itinatangi.

Hindi lang sa halaman ang agrikultura,
Pati sa mga hayop, yaman ay makukuha.
Pag-aalaga ng baka, manok, at iba pa,
Siyang nagbibigay ng lakas sa ating kapwa.

Ang mga alagang hayop sa ating katihan,
Ay bahagi ng yaman ng ating sakahan.
Mula sa pagpapakain at pag-aalagang tapat,
Biyaya ng buhay ay nagiging ganap at sapat.

Sari-saring produkto dito nagmula,
Hatid ay kalusugan at pag-unlad ng bansa.
Mapa gulay, prutas at kahayupan sabay na nililintang,
Upang ang gutom, ay hindi maranasan.

Ang bawat punla at bawat alagang yaman,
Ay pundasyon ng ating bansang kinagisan.
Ito ang siklong nagpapayakbo ng buhay,
Nagbibigay sa atin ng pag-asang tunay.

Kaya't lupang sakahan ating ingatan,
Dahil ito ang ating kinabukasan.
Sa sipag at tiyaga tagumpay ay makakamtan,
Agrikultura'y yaman ng bayan, tunay na korangalan.